

Funcionários Concursados e os Desafios da Proatividade: Um Estudo sobre Barreiras Comunicacionais em uma Instituição Pública

Civil Servants and the Challenges of Proactivity: A Study on Communication Barriers in a Public Institution

Funcionarios Públicos y los Desafíos de la Proactividad: Un Estudio sobre Barreras de Comunicación en una Institución Pública

Camila Bessa Sofiato

Camila.sofiato@fatec.sp.gov.br

Isadora Vicente Silva

isadora.silva25@fatec.sp.gov.br

Stephane Oliveira Santana

stephane.santana@fatec.sp.gov.br

Lea Paz da Silva

Lea.silva3@fatec.sp.gov.br

Maria Helena Veloso Salgado

Maria.salgado@fatec.sp.gov.br

Palavras-chave:

Proatividade.
Inovação.
Setor Público.
Comportamento Organizacional.

Keywords:

Proactivity.
Innovation.
Public Sector.
Organizational Behavior.

Palabras clave:

Proactividad.
Innovación.
Sector Público.
Comportamiento Organizacional.

Apresentado em:

05 dezembro, 2024

Evento:

7º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Avaliadores:

José Carlos Hoelz
Márcia da Silva

Resumo:

Este artigo explora os obstáculos da proatividade encontrados por servidores públicos, concentrando-se em uma entidade localizada na região da Zona Leste de São Paulo. Apesar dos benefícios, a estabilidade no emprego público frequentemente desencoraja a iniciativa e a inovação, levando a processos lentos e desorganizados. No entanto, a comunicação interna, marcada pela verticalidade e pela falta de um retorno efetivo, restringe a capacidade dos funcionários contratados de contribuir para aprimoramentos nos serviços. Esta análise examina como essas dificuldades de comunicação e a inflexibilidade dentro desta estrutura podem ser vencidas para estabelecer um ambiente mais cooperativo e proativo. Por meio de uma revisão de literatura e análise documental, o artigo propõe alterações nas práticas de liderança, fomentando uma cultura organizacional que preze pela autonomia, feedback constante e feedback positivo. Além disso, destaca-se a importância de sistemas de reconhecimento por mérito, que incentivem a inovação e a iniciativa. Portanto, a mudança cultural é crucial para que o setor público possa fornecer serviços mais rápidos e eficazes à população, aumentando a motivação e o rendimento dos funcionários.

Abstract:

This article explores the obstacles to proactivity encountered by public servants, focusing on an entity located in the East Zone of São Paulo. Despite the benefits, job stability in the public sector often discourages initiative and innovation, leading to slow and disorganized processes. However, internal communication, characterized by its verticality and lack of effective feedback, restricts the ability of hired employees to contribute to improvements in services. This analysis examines how these communication difficulties and the inflexibility within this structure can be overcome to establish a more cooperative and proactive environment. Through a literature review and document analysis, the article proposes changes in leadership practices, fostering an organizational culture that values autonomy, constant feedback, and positive reinforcement. Furthermore, the importance of merit-based recognition systems stands out, which encourage innovation and initiative. Therefore, cultural change is crucial for the public sector to provide faster and more effective services to the population, increasing employee motivation and performance. The transformation of leadership and the promotion of proactivity are essential for success.

Resumen:

Este artículo explora los obstáculos a la proactividad que encuentran los funcionarios públicos, enfocándose en una entidad ubicada en la Zona Este de São Paulo. A pesar de los beneficios, la estabilidad laboral en el sector público a menudo desalienta la iniciativa y la innovación, lo que conduce a procesos lentos y desorganizados. Sin embargo, la comunicación interna, caracterizada por su verticalidad y la falta de retroalimentación efectiva, restringe la capacidad de los empleados contratados para contribuir a la mejora de los servicios. Este análisis examina cómo se pueden superar estas dificultades de comunicación y la inflexibilidad dentro de esta estructura para establecer un ambiente más cooperativo y proactivo. A través de una revisión de la literatura y un análisis documental, el artículo propone cambios en las prácticas de liderazgo, fomentando una cultura organizacional que valore la autonomía, la retroalimentación constante y el refuerzo positivo. Además, se destaca la importancia de los sistemas de reconocimiento basados en el mérito, que fomentan la innovación y la iniciativa. Por lo tanto, el cambio cultural es crucial para que el sector público proporcione servicios más rápidos y efectivos a la población, aumentando la motivación y el desempeño de los empleados. La transformación del liderazgo y la promoción de la proactividad son esenciales para el éxito.

1. Introdução

A comunicação eficiente e a proatividade desempenham um papel crucial no desempenho organizacional, especialmente em instituições públicas. No entanto, em muitas dessas instituições, a rigidez estrutural e a estabilidade do emprego, características comuns ao serviço público, podem, em vez de incentivar a iniciativa e inovação, promover um comportamento mais passivo entre os funcionários. Este cenário se reflete particularmente em uma instituição pública localizada na Zona Leste de São Paulo, que é o foco deste estudo. Observa-se que a falta de incentivos à proatividade, somada a barreiras comunicacionais, tem comprometido a eficiência dos serviços prestados à população. Portanto, a importância deste estudo reside na busca por compreender de que maneira esses fatores afetam o desempenho dos servidores e, com isso, propor soluções que contribuam para uma gestão pública mais eficiente e inovadora.

A questão de pesquisa que orienta este estudo é: como a deficiência na comunicação interna e a ausência de incentivo à proatividade afetam a eficiência dos funcionários concursados em uma instituição pública? Com base nesse questionamento, os objetivos deste trabalho são: identificar os principais desafios relacionados à falta de proatividade e à comunicação deficiente entre os funcionários, além de analisar como a comunicação verticalizada influencia esse contexto. A pesquisa também busca propor estratégias que possam incentivar uma cultura organizacional mais participativa e colaborativa.

A metodologia adotada para este estudo envolveu uma revisão da literatura sobre proatividade e comunicação no setor público, complementada por uma análise documental realizada na própria instituição foco do estudo. Foram analisados documentos internos e relatórios de desempenho que revelam o impacto da comunicação deficiente e das barreiras institucionais à iniciativa dos servidores.

O artigo está estruturado de forma a apresentar, inicialmente, a fundamentação teórica que aborda as principais teorias e estudos sobre proatividade e comunicação em instituições públicas. Em seguida, a seção de metodologia detalha os procedimentos adotados para a coleta e análise de dados. A discussão dos resultados foca nos achados que revelam as principais barreiras à proatividade e propõe mudanças necessárias para melhorar o desempenho institucional. Por fim, as considerações finais sumarizam as principais conclusões do estudo e sugerem ações práticas para promover um ambiente mais proativo e colaborativo, com reflexos positivos na qualidade dos serviços prestados à população.

2. Fundamentação Teórica

A discussão sobre proatividade nas instituições públicas ganha cada vez mais destaque, principalmente em um cenário onde a eficácia e a inovação são essenciais para atender às necessidades sociais e econômicas. Entretanto, os colaboradores fUm estudo recente de Strauss e Parker (2018) destaca que ambientes que incentivam a autonomia, o suporte dos líderes e a criação de oportunidades para a inovação tendem a ser mais propícios à proatividade. A pesquisa mostra que práticas organizacionais que reconhecem a iniciativa dos funcionários e oferecem feedback constante contribuem significativamente para o aumento da criatividade e da eficiência no trabalho, especialmente em contextos burocráticos como o setor público. Esses achados reforçam a necessidade de examinar as barreiras de comunicação e as características do emprego público, a fim de entender como criar um ambiente que favoreça a proatividade no setor público.

2.1. Proatividade em Instituições Públicas

Falar de proatividade no setor público não é fácil. As instituições públicas visam a ter estruturas tanto rígidas e cheias de procedimentos, o que dificulta a implementação de mudanças relevantes.

De acordo com Suseno (2019), a proatividade no setor público é definida como a capacidade de tomar iniciativas e buscar soluções inovadoras diante de desafios. E Vries (2016) complementa dizendo que essa habilidade é essencial em ambientes que incentivam a mudança e a inovação. Contudo, no

contexto da administração pública, Torfing (2019) diz que a proatividade muitas vezes se encontra limitada pelas restrições de regulamentos e procedimentos, que podem desincentivar a criatividade e a inovação entre os funcionários. Valorizar a proatividade é crucial para enfrentar os problemas complexos que as organizações públicas enfrentam hoje.

Os autores Bateman e Crant (1993) indicam que a proatividade tem mais espaço em países que valorizam a flexibilidade e a adaptabilidade, algo que nem sempre é encontrado no serviço público, que muitas vezes é caracterizado por suas regras rígidas e procedimentos inflexíveis. Isto faz com que muitos funcionários se sintam presos numa rotina sem espaço para inovação, criando um ciclo vicioso de estagnação. Então, o que pode ser feito para quebrar esse ciclo e incentivar uma mente mais proativa?

Instituições públicas frequentemente priorizam a justiça, a estabilidade e a imparcialidade em suas ações, o que pode limitar a criatividade e a inovação, diz Torfing (2019). Pois ao enfatizar esses valores, elas podem criar um ambiente que inibe a iniciativa individual, essencial para o progresso e a inovação. Para promover uma cultura mais proativa, é fundamental que as organizações evoluam e estabeleçam um espaço que valorize a criatividade e a tomada de iniciativas entre os funcionários.

Além disso, o emprego público, conquistado por meio de concurso, proporciona uma segurança que, embora significativa, pode, por outro lado, levar à complacência, fazendo com que muitas pessoas não busquem constantemente melhorias ou não se esforcem pela evolução contínua

Frederickson e Smith (2003) referem-se à ideia de “captura burocrática”, ou seja, quando a estrutura hierárquica do setor público acaba sufocando a criatividade e o desejo de inovar, criando um ambiente que pode ficar estagnado e resistente à mudar. Eles sugerem que essa rigidez pode ser combatida por meio da revisão das práticas organizacionais, promovendo um ambiente que valorize a iniciativa e a inovação.

Grant e Ashford (2008) oferecem uma perspectiva interessante: argumentam que a proatividade não é apenas um problema individual, mas tem tudo a ver com o ambiente em que você se encontra. Explicam como, em ambientes onde a liderança é responsável e a autonomia é incentivada, os funcionários sentem-se mais capacitados para agir de forma proativa. Se os líderes não incentivam a autonomia e incentivam a melhoria, as pessoas tendem a permanecer na sua zona de conforto e apenas reagir ao que acontece, sem realmente tomarem a iniciativa. Esta reflexão nos faz refletir sobre a importância de uma liderança que valorize o comprometimento e a inovação.

Kim (2005) indica que a segurança no emprego no sector público pode desencorajar o comportamento proativo, uma vez que a estabilidade cria um certo ajuste que pode ser difícil de quebrar. Ele sugere cultivar a motivação intrínseca, enfatizando a importância de dar sentido aos colaboradores no seu dia a dia de trabalho. Quando os colaboradores sentem que o seu trabalho tem um impacto significativo, tendem a ficar mais engajados e a procurar formas de melhorar os seus processos e resultados.

E mesmo quando é possível ser proativo, o ambiente do sector público pode desencorajar esta abordagem, como salientam Bolino, Turnley e Bloodgood (2002). Sem incentivos claros, como reconhecimento ou recompensas, os colaboradores acabam limitados a tarefas básicas e não se sentem motivados para ir além das expectativas mínimas estabelecidas. Os autores argumentam que a falta de um sistema de reconhecimento claro pode levar a um sentimento de inutilidade entre os colaboradores, o que por sua vez contribui para um ciclo de desmotivação.

2.2. Problemas de Comunicação nas Instituições Públicas

Outro problema é a comunicação, que frequentemente se mostra deficiente. Em muitas instituições públicas, a comunicação é bem vertical, ou seja, as instruções vêm de cima para baixo, o que limita a troca de ideias e a colaboração entre os diferentes níveis hierárquicos. Denhardt e Denhardt (2003) falam que esse tipo de comunicação dificulta que os funcionários sugiram melhorias, porque os níveis

mais baixos não têm muito espaço para expressar suas opiniões ou preocupações, criando um ambiente que pode ser considerado hostil para a inovação.

Farazmand (2009) também menciona que a comunicação formal nas organizações públicas é lenta e cheia de burocracia, o que desencoraja a criatividade e a inovação. Quando os funcionários sentem que devem seguir os procedimentos à risca, fica difícil propor algo novo que possa realmente fazer a diferença. Schein (2010) reforça que a falta de canais abertos para feedback pode criar um ambiente onde ninguém quer arriscar propor mudanças, mantendo assim um ciclo de estagnação. Esses obstáculos comunicacionais são um fator crítico que precisa ser abordado para promover uma cultura mais proativa.

Tourish e Robson (2006) defendem que o feedback é fundamental para ajudar os servidores a entenderem o impacto do trabalho deles e como podem melhorar, promovendo um ambiente mais saudável e colaborativo. Eles ressaltam que, sem um sistema robusto de feedback, os funcionários podem sentir que suas contribuições não são valorizadas, resultando em um desinteresse crescente em se engajar em iniciativas inovadoras. Mas quando esse feedback não existe ou não é eficaz, a inovação fica estagnada, e a moral da equipe pode ser prejudicada.

Denhardt e Denhardt (2003) sugerem que, para resolver isso, as instituições públicas precisam adotar uma comunicação mais horizontal, onde todos possam contribuir com ideias. Eles falam que fóruns e reuniões que envolvam todos os níveis da organização são essenciais para criar um ambiente que incentiva a proatividade e a troca de informações. Claro, isso exige que os líderes estejam realmente comprometidos em ouvir e promover essas mudanças, o que nem sempre é fácil em ambientes tão hierárquicos. É um desafio que requer coragem e determinação por parte da liderança.

2.3. Proatividade e Estabilidade no Emprego

A estabilidade no emprego, uma característica central do serviço público, é frequentemente vista como um obstáculo para a proatividade. Vigoda-Gadot (2007) observa que, apesar da segurança no emprego trazer muitos benefícios, ela também pode levar à inércia, onde os funcionários ficam acomodados e desmotivados para buscar melhorias e inovações. Essa percepção de que a estabilidade pode criar um ambiente de complacência é uma preocupação constante entre os gestores públicos.

Fernández e Rainey (2006), no entanto, acreditam que a estabilidade não precisa ser um problema, desde que as organizações adotem políticas que recompensem a inovação e o desempenho, incentivando os funcionários a serem mais proativos. Eles sugerem que sistemas de reconhecimento por mérito, onde os funcionários que demonstram comportamento proativo são recompensados, podem estimular a proatividade, mesmo em um ambiente com estabilidade garantida. Essa ideia é importante, pois mostra que o incentivo à inovação pode coexistir com a segurança no emprego.

Moynihan (2008) aponta que a motivação intrínseca – aquele desejo de contribuir para o bem comum e fazer a diferença – pode ser um grande incentivo para a proatividade. Quando os servidores sentem que o trabalho deles tem um propósito e é reconhecido, eles tendem a ser mais proativos e a buscar maneiras de melhorar seus processos e resultados. Ele sugere a criação de programas de desenvolvimento profissional que incentivem a autonomia e a busca por soluções inovadoras, reforçando a importância do crescimento contínuo e da capacitação dos funcionários.

Por outro lado, Perry (2000) alerta que esses sistemas de reconhecimento precisam ser bem gerenciados para evitar criar um ambiente de competitividade excessiva, que vai contra a essência do serviço público. Ele acredita que o ideal é criar uma cultura que veja a inovação como um esforço coletivo, não apenas como uma conquista individual, promovendo assim um ambiente colaborativo e saudável, onde todos se sintam parte do processo.

Por fim, Frederickson e Smith (2003) concluem que o verdadeiro desafio para fomentar a proatividade no setor público é mudar a cultura organizacional. Eles sugerem que, além de políticas de incentivo, as instituições públicas precisam promover uma mudança nos modelos de liderança, incentivando líderes

a adotarem uma postura mais colaborativa e menos hierárquica. Somente com uma liderança que valorize a inovação e crie um ambiente seguro para experimentação é que os funcionários se sentirão motivados a adotar comportamentos proativos, mesmo em um contexto de estabilidade no emprego. Essa transformação cultural é crucial para garantir que o setor público se adapte às demandas contemporâneas e mantenha sua relevância na sociedade.

3. Método

Para a realização das análises e obtenção dos resultados deste estudo, adotou-se uma metodologia combinando abordagens de pesquisas e análises dos próprios autores. Inicialmente, foi realizada uma revisão bibliográfica, também conhecida como pesquisa bibliográfica, que consiste na busca e análise de materiais já publicados sobre o tema em questão. Este tipo de pesquisa tem como objetivo aprofundar o conhecimento sobre a temática da proatividade no setor público e identificar as principais teorias e abordagens discutidas por autores consagrados na área. Para este estudo, foram consultados autores como Bateman e Crant (1993), Perry e Wise (1990) e Denhardt e Denhardt (2003), entre outros, cujas contribuições ajudaram a delinear os conceitos teóricos mais relevantes. A revisão bibliográfica permitiu não apenas compreender os fatores que promovem a proatividade, mas também aqueles que limitam a iniciativa e a inovação em ambientes organizacionais públicos, fornecendo uma base sólida para as análises subsequentes. A pesquisa bibliográfica é fundamental porque oferece ao pesquisador uma visão panorâmica e teórica do estado da arte do tema, embasando a discussão dos resultados com referências confiáveis e reconhecidas.

Além disso, foi realizada uma pesquisa documental, que é uma metodologia voltada para a análise de documentos internos e oficiais que não estão necessariamente disponíveis para o público em geral. Esse método de pesquisa visa analisar documentos de caráter institucional ou organizacional, proporcionando ao estudo dados concretos sobre as práticas e processos da instituição analisada. Para este estudo, foram analisados documentos de uma instituição pública localizada na zona leste de São Paulo, como relatórios internos, fluxos de comunicação e documentos de avaliação de desempenho dos servidores concursados. A análise documental permitiu observar as barreiras comunicacionais existentes e avaliar como a estrutura hierárquica impacta a proatividade dos servidores. Este tipo de pesquisa é particularmente útil para acessar informações objetivas e detalhadas que retratam a realidade organizacional de forma direta. Os resultados da análise documental evidenciaram a predominância de uma comunicação vertical, além da ausência de espaços para feedback eficaz e troca de ideias entre os diferentes níveis hierárquicos, fatores que impactam negativamente a proatividade e a inovação dentro da instituição.

A combinação das metodologias de pesquisa bibliográfica e pesquisa documental permitiu uma abordagem robusta, integrando a análise teórica com a realidade prática, possibilitando uma compreensão mais abrangente do fenômeno da proatividade no setor público. Enquanto a revisão bibliográfica forneceu uma visão teórica e conceitual, a análise documental trouxe à tona evidências empíricas e práticas sobre os desafios enfrentados pela instituição pública estudada.

4. Resultados e Discussões

A proatividade no setor público enfrenta muitos desafios, principalmente por conta das estruturas rígidas e da falta de uma comunicação eficaz. Apesar de ser cada vez mais necessária, a inovação dentro dessas instituições é muitas vezes bloqueada pela burocracia e pela falta de incentivo para que os funcionários tomem a iniciativa.

Um dos principais problemas é a comunicação vertical, aonde as ordens vêm de cima e há pouca abertura para o diálogo entre diferentes níveis. Segundo Denhardt e Denhardt (2003), isso dificulta que os funcionários possam sugerir melhorias, já que as pessoas em cargos mais baixos têm poucas chances de expressar suas ideias. Uma solução seria promover uma comunicação mais horizontal, onde todos

possam contribuir. Reuniões mais colaborativas e um ambiente onde a liderança esteja disposta a ouvir são passos essenciais para incentivar a inovação.

Outro obstáculo é a falta de autonomia que muitos servidores públicos enfrentam. Grant e Ashford (2008) apontam que, quando os líderes não incentivam a liberdade para agir, os funcionários acabam ficando acomodados, apenas reagindo aos problemas sem buscar soluções novas. Para mudar isso, é importante dar mais liberdade para que os servidores possam tomar decisões e explorar novas ideias. A criação de equipes de trabalho mais independentes ou de laboratórios de inovação poderia ajudar a dar mais espaço para a criatividade.

Além disso, a cultura de estabilidade, típica do serviço público, pode levar à falta de iniciativa. Frederickson e Smith (2003) falam sobre como a “captura burocrática” sufoca a inovação, e sugerem que essa rigidez pode ser quebrada se houver incentivos para quem propõe novas soluções. Sistemas de reconhecimento por mérito, como sugerido por Fernández e Rainey (2006), podem ajudar a motivar os funcionários a se engajarem mais e trazerem inovações, mesmo em um ambiente onde a estabilidade é garantida.

A estabilidade no emprego, por si só, pode ser um fator que leva os funcionários a se acomodarem, como destaca Vigoda-Gadot (2007). Quando os servidores públicos sentem que seus empregos estão garantidos, pode haver menos incentivo para buscar melhorias. No entanto, essa situação pode ser revertida se forem criados incentivos claros para o desempenho e a inovação. Programas que reconheçam e recompensem o bom desempenho, como sugerem Fernández e Rainey (2006), podem ajudar a estimular a proatividade, mesmo em um cenário onde a segurança no emprego é uma realidade.

Por fim, para promover a proatividade no setor público, é essencial que os líderes adotem uma postura mais aberta e colaborativa. Frederickson e Smith (2003) acreditam que, quando os líderes encorajam a inovação e criam um ambiente onde as pessoas se sentem à vontade para sugerir mudanças, há uma maior chance de que essas ideias se concretizem. A transformação cultural depende, portanto, de uma liderança que valorize a inovação e crie um espaço seguro para que os servidores possam experimentar e propor novas soluções.

A pesquisa documental, realizada em uma instituição pública localizada na zona leste de São Paulo, revelou uma série de barreiras que impactam negativamente a proatividade dos servidores concursados. Os documentos analisados, incluindo relatórios internos, fluxos de comunicação e avaliações de desempenho, trouxeram à tona uma predominância de uma comunicação vertical, onde as decisões e orientações partem exclusivamente dos níveis mais altos da hierarquia e pouco retorno é dado aos servidores de níveis inferiores. Essa estrutura comunicacional limita a troca de ideias e a possibilidade de feedback, resultando em um ambiente onde as inovações e iniciativas proativas dos servidores são pouco incentivadas.

Os relatórios internos indicam que a ausência de mecanismos formais de feedback entre diferentes níveis hierárquicos contribui para a sensação de desvalorização das ideias propostas por servidores de cargos mais baixos. Isso reforça a falta de engajamento e de proatividade entre os funcionários, que percebem suas sugestões como inúteis diante de uma estrutura rígida e centralizadora.

Além disso, os documentos de avaliação de desempenho analisados demonstram que a performance dos servidores é majoritariamente mensurada com base em critérios que não valorizam a iniciativa ou a inovação. Isso reflete uma cultura organizacional mais voltada para a manutenção do status quo do que para a promoção de novas ideias ou soluções criativas. A falta de reconhecimento e recompensa por iniciativas proativas e inovadoras faz com que os servidores não se sintam motivados a adotar posturas de liderança ou inovação em suas atividades diárias.

Portanto, os resultados da pesquisa documental validam as discussões teóricas apresentadas, indicando que a comunicação vertical e a falta de incentivos adequados para a inovação são barreiras estruturais que limitam a proatividade no setor público. Como sugerido por autores como Denhardt e Denhardt (2003), uma transformação cultural, com foco em uma comunicação mais aberta e horizontal

e sistemas de reconhecimento por mérito, poderia ser um caminho para promover um ambiente mais propício à proatividade e à inovação.

5. Considerações Finais

Este estudo revelou os desafios enfrentados pelos funcionários concursados no setor público em relação à proatividade e à comunicação organizacional. As barreiras impostas pela estrutura burocrática rígida e pela falta de incentivos à inovação limitam significativamente a capacidade dos servidores de tomarem iniciativas, gerando um ambiente de estagnação. Além disso, a predominância de uma comunicação vertical, com pouca troca de ideias entre os diferentes níveis hierárquicos, contribui para a falta de engajamento e inovação.

A análise das informações coletadas e a revisão bibliográfica dos autores citados no decorrer do artigo indicam que, para promover uma cultura de proatividade no setor público, é essencial repensar as práticas de gestão e liderança. O incentivo à autonomia, a criação de espaços de diálogo e a implementação de sistemas de reconhecimento por mérito são passos fundamentais para melhorar o desempenho e a motivação dos funcionários. A transformação cultural dentro das instituições públicas passa, inevitavelmente, pela adoção de uma postura mais colaborativa e aberta à experimentação.

Portanto, com base nos resultados apresentados, conclui-se que a criação de um ambiente organizacional que valorize a iniciativa individual e a inovação é crucial para superar os desafios da proatividade. A adoção de políticas que promovam a autonomia e a flexibilização dos processos burocráticos pode não apenas aumentar a eficiência do serviço público, mas também proporcionar um atendimento mais ágil e de maior qualidade à sociedade. O sucesso dessa transformação depende diretamente de um compromisso sólido por parte das lideranças em fomentar uma cultura organizacional mais adaptável e proativa.

Referências

- BATEMAN, T. S.; CRANT, J. M. O componente proativo do comportamento organizacional. *Revista de Comportamento Organizacional*, v. 14, n. 2, p. 103-118, 1993.
- BOLINO, M. C.; TURNLEY, W. H.; BLOODGOOD, J. M. O impacto do comportamento de cidadania organizacional no desempenho: o papel do suporte do supervisor. *Revista de Comportamento Organizacional*, v. 23, n. 3, p. 371-387, 2002.
- DENHARDT, R. B.; DENHARDT, J. V. O novo serviço público: servir em vez de direcionar. *Revisão de Administração Pública*, v. 63, n. 5, p. 536-546, 2003.
- DE VRIES, H. Comportamento inovador no setor público. *Inovação no Setor Público*, v. 6, n. 2, p. 122-145, 2016.
- FARAZMAND, A. Administração pública: uma orientação para a ação. *Revisão de Administração Pública*, v. 69, n. 1, p. 98-105, 2009.
- FERNÁNDEZ, S.; RAINEY, H. G. Gerenciando mudanças organizacionais bem-sucedidas no setor público. *Revisão de Administração Pública*, v. 66, n. 2, p. 205-223, 2006.
- FREDERICKSON, H. G.; SMITH, K. B. Pesquisa em administração pública: uma revisão da literatura. *Revisão de Administração Pública*, v. 63, n. 4, p. 499-507, 2003.
- GRANT, A. M.; ASHFORD, S. J. A dinâmica da proatividade no trabalho. *Pesquisa em Comportamento Organizacional*, v. 28, p. 3-34, 2008.
- KIM, S. Motivação para o serviço público e desempenho organizacional: um estudo longitudinal. *Revista de Pesquisa e Teoria em Administração Pública*, v. 15, n. 4, p. 523-536, 2005.
- MOYNIHAN, D. P. Através de um vidro, escuro: o Serviço de Receita Interna e a busca por aprendizado organizacional. *Revisão de Administração Pública*, v. 68, n. 5, p. 869-884, 2008.
- PERRY, J. L. A motivação para o serviço público: teoria e evidências do setor público dos EUA. *Revisão de Administração Pública*, v. 60, n. 5, p. 407-415, 2000.

SCHEIN, E. H. Cultura organizacional e liderança. 4. ed. São Francisco: Jossey-Bass, 2010.

STRAUSS, K.; PARKER, S. K. Proatividade no trabalho: uma visão geral da literatura e direções futuras de pesquisa. *Psicologia do Trabalho*, v. 7, n. 3, p. 109-135, 2018.

SUSENO, Y. Proatividade no setor público: uma nova perspectiva. *Revisão de Gestão Pública*, v. 21, n. 5, p. 652-674, 2019.

TOURISH, D.; ROBSON, P. Uma revisão crítica da literatura sobre liderança no setor público. *Liderança*, v. 2, n. 1, p. 11-24, 2006.

TORFING, J. Inovação colaborativa na administração pública. *Revisão Internacional de Ciências Administrativas*, v. 85, n. 1, p. 123-144, 2019.

VIGODA-GADOT, E. Satisfação do cidadão: um elemento-chave na boa governança. *Revisão de Administração Pública*, v. 67, n. 2, p. 172-179, 2007.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade dos autores."

"Os autores do trabalho declaram que durante a preparação do manuscrito foi utilizado a ferramenta/serviço CHATGPT de Inteligência Artificial (IA) para melhorar os erros de gramática e sugerir sinônimos de algumas palavras no decorrer do desenvolvimento do artigo. Após utilizar esta ferramenta/serviço, os autores editaram e revisaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo da publicação."